

DC2HEAT

Arbeitspapier

Liquid Cooling im Rechenzentrum

Dr. Ralph Hintemann

Simon Hinterholzer

Fedor Konrat

 BORDERSTEP INSTITUT
für Innovation und Nachhaltigkeit

 **UNIVERSITÄT
PADERBORN** | **SICP**

 UNETIQ

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz
und nukleare Sicherheit

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

IMPRESSUM

KURZTITEL

Liquid Cooling im Rechenzentrum

AUTORINNEN UND AUTOREN

Ralph Hintemann (Borderstep Institut)

M hintemann@borderstep.de

Simon Hinterholzer (Borderstep Institut)

M hinterholzer@borderstep.de

VERLAG

Eigenverlag: © DC2HEAT-Konsortium, 2026

Ansprechpartner: Dr. Ralph Hintemann

KONSORTIALFÜHRUNG

Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit gemeinnützige GmbH

Dr. Ralph Hintemann

Fabeckstr. 62 | 14195 Berlin | +49 (0)30 306 45 100-5 | www.borderstep.de

PROJEKTPARTNER

SICP – Universität Paderborn

UnetiQ GmbH

ZITIERVORSCHLAG

Hintemann, R., Hinterholzer, S. & Konrat, F. (2026). Liquid Cooling im Rechenzentrum (Arbeitspapier DC2HEAT). Berlin: Borderstep Institut. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18873329>

FÖRDERMITTELGEBER

Das Forschungsvorhaben DC2HEAT (Förderkennzeichen: 67KI32008A) wird vom BMUKN im Programm KI-Leuchttürme für Umwelt, Klima, Natur und Ressourcen gefördert. Zuständige Projektträgerin für das Förderprogramm ist die Zukunft, Umwelt, Gesellschaft (ZUG) GmbH.

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

INHALTSVERZEICHNIS

Impressum	II
Inhaltsverzeichnis	III
Abbildungsverzeichnis	IV
Tabellenverzeichnis	IV
Abkürzungsverzeichnis	V
1 Einleitung	1
1.1 Überblick und Zielsetzung.....	1
1.2 Aktuelle Entwicklungen im Rechenzentrumsmarkt und ihr Einfluss auf die Wahl der Kühltechnologie.....	1
1.3 Vorteile von Flüssigkeitskühlung.....	3
1.4 Aktuelle Herausforderungen beim Einsatz von Flüssigkeitskühlsystemen.....	4
1.5 Flüssigkeitskühlung und Wasserverbrauch	5
2 Übersicht der Technologien	6
2.1 Flüssigkeitskühlung per Kühlkörper (on-chip)	6
2.2 Immersionskühlung.....	6
2.3 Rücktürkühler.....	8
2.4 Vergleich der Einsatzmöglichkeiten von Flüssigkeitskühlsystemen.....	8
3 Praxis-Projekte Beispiele	10
3.1 Direkte Warmwasserkühlung	10
3.2 Immersionskühlung.....	10
3.2.1 Ein-Phasen-Immersionskühlung.....	10
3.2.2 Zwei-Phasen-Immersionskühlung.....	11
3.3 Rücktürkühler.....	11
4 Flüssigkeitskühlung und Abwärmenutzung Abschätzung der Einsparpotenziale	12
Quellen	13

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Prognose der Entwicklung der RZ-Kapazitäten in Deutschland und den USA (gemessen in IT-Anschlussleistung) mit Anteil von HPC- und KI-Systemen	2
Abbildung 2: Leistungsdichte als Treiber für performante Kühlsysteme	2
Abbildung 3: Kühlkörper bei Flüssigkeitskühlung	6
Abbildung 4: Immersion Cooling System	7
Abbildung 5: Ein- und Zwei-Phasen-Tauchkühlung Funktionsprinzip	7
Abbildung 6: Rücktürkühler im Green IT Cube	8
Abbildung 7: Wärmeerfassungsrate von Servern mit direkter Flüssigkeitskühlung – Vergleich von verschiedenen Systemen mit On-Chip-Cooling zu Immersions-Cooling (theoretisch).....	9
Abbildung 8: Rechenzentrum im Eurotheum	10

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Top 10 HPC-Systeme aus Deutschland, basiert auf top500.org (Stand ?).....	3
Tabelle 2: ASHRAE Thermal Guidelines für eintretendes Fluid	9

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

2PIC	Two Phase Immersion Cooling
DCC	Direct Chip Cooling
GPU	Graphics Processing Unit
HPC	High Performance Computing
KI	Künstliche Intelligenz
RDHx	Rear-Door Heat Exchanger
RZ	Rechenzentrum
SLIC	Single Phase Immersion Cooling
TCO	Total Cost of Ownership
THG	Treibhausgase

1 Einleitung

1.1 Überblick und Zielsetzung

Für die Kühlung von IT-Hardware in Rechenzentren (RZ) wird bislang als Kühlmedium zumeist Luft benutzt. Luftkühlung als bewährte, kosteneffiziente und wartungsfreundliche Methode etabliert. Die Luftkühl-Systeme sind technisch wenig komplex, sind gegenüber anderen Systemen aufgrund der hohen Verbreitung meist kostengünstig in Anschaffungsgut und gut skalierbar.

In modernen Hochleistungsrechenzentren (z. B. mit GPU-Clustern oder Supercomputern) stößt die Luftkühlung jedoch zunehmend an physikalische Grenzen. Vor allem in diesem Bereich setzen sich Systeme mit Flüssigkeitskühlung zunehmend durch. Neben dem Vorzug, hohe Leistungsdichten bei der IT-Hardware zu ermöglichen, weisen Flüssigkeitskühlsysteme auch Vorteile hinsichtlich der Kühleffizienz und der Möglichkeit, Abwärme zu nutzen auf.

Im Projekt DC2HEAT soll mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz die Planung, Anpassung und den Betrieb von Anlagen und Gewerken zur Abwärmenutzung aus RZ unterstützt werden. Außerdem soll der Betrieb wirtschaftlicher und zugleich umweltfreundlicher gestaltet werden. Aus diesem Grund hat sich der Begleitkreis des Projekts mit dem Thema Flüssigkeitskühlung in Rechenzentren befasst. Das vorliegende Arbeitspapier gibt einen Überblick über das Thema. Dazu werden zunächst kurz die aktuellen Entwicklungen im Rechenzentrumsmarkt und bei Kühltechnologien dargestellt sowie die generellen Vorteile von Flüssigkeitskühlsystemen erläutert. Im Anschluss daran werden die Technologien des Direct Liquid Cooling (DLC) und der Immersionskühlung erläutert. Teilweise wird auch die Rücktür-Kühlung (RDHX – Rear Door Heat Exchanger) als Flüssigkeitskühlung bezeichnet. Daher wird auch diese Technologie kurz vorgestellt. Eine Aufstellung von Praxisbeispielen und eine Abschätzung der Einsparpotenziale von Kosten und Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) schließt das Arbeitspapier ab.

1.2 Aktuelle Entwicklungen im Rechenzentrumsmarkt und ihr Einfluss auf die Wahl der Kühltechnologie

Der Rechenzentrumsmarkt boomt. Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass der weltweite RZ-Markt jährlich um ca. 20 % wächst (BMWK (Hrsg.), 2025). Auch für Deutschland wird bis 2030 ein deutliches Wachstum erwartet (Hintemann, Hinterholzer, & Progni, 2024). Ein Großteil des erwarteten Wachstums wird durch Systeme des High Performance Computings (HPC) bzw. durch spezielle Hardware für KI-Anwendungen mit GPU-Beschleunigern erwartet (Abbildung 1). Auch wenn das Wachstum solcher Systeme aktuell vor allem in den USA stattfindet, so wird doch erwartet, dass bis 2030 auch in Deutschland 40 % der RZ-Kapazitäten durch HPC- und KI-Systeme belegt sind, die eine hohe Leistungsdichte aufweisen.

Abbildung 1: Prognose der Entwicklung der RZ-Kapazitäten in Deutschland und den USA (gemessen in IT-Anschlussleistung) mit Anteil von HPC- und KI-Systemen

Quelle: Borderstep 2025 (Abschätzung USA auf Basis von Shehabi et al. (Shehabi et al., 2024))

Zwar führen auch neue Entwicklung bei der Luftkühlung durch neue Technologien, Verbesserungen in der Luftführung und im Lüftungsmanagement in den letzten Jahren zu immer höheren Leistungsdichten. Dennoch stößt die Technik bei den aktuell erwarteten Leistungsdichten von 100 kW und mehr pro Rack an physikalische Grenzen (Abbildung 2). Daher ist zu erwarten, dass zumindest für HPC- und KI-Systeme die Nutzung von Flüssigkeitskühlung zum Standard wird.

Abbildung 2: Leistungsdichte als Treiber für performante Kühlsysteme

Quelle: basierend auf Vertiv (2022) (RDHX: Rear Door Heat Exchanger):

Im Bereich der Supercomputer ist die Nutzung von Flüssigkeitskühlung schon sehr weit verbreitet. So sind die zehn leistungsstärksten HPC-Systeme in Deutschland, die in der Top500-Liste der weltweit leistungsstärkste Supercomputer aufgeführt sind, alle wassergekühlt (Tabelle 1).

Tabelle 1: Top 10 HPC-Systeme aus Deutschland, basiert auf top500.org (Stand Juni 2025)

Welt-Rang	System	Elektr. Leist. (kW)	Kühlung	Ort / Betreiber	Inbetriebn.
4	JUPITER Booster	13.088	Direkt-Flüssigkühlung	Jülich – EuroHPC/FZJ (JSC)	2025
43	JUWELS Booster Module	1.764	Direkt-Flüssigkühlung	Jülich – Forschungszentrum Jülich (JSC)	2020
51	Helma	608	Direkt-Flüssigkühlung	Erlangen – FAU/NHR@FAU	2024
54	Hunter	790	Direkt-Flüssigkühlung	Stuttgart – HLRS	2023
55	Viper-GPU		Direkt-Flüssigkühlung	Garching – MPCDF(Max-Planck)	2024
66	Capella	445	Warmwasserkühlung, Abwärmenutzung	Dresden – TU Dresden/ZIH	2024
81	SuperMUC-NG		Warmwasserkühlung (Garching – LRZ	2018
140	Levante		Hochtemperaturwasserkühlung	Hamburg – DKRZ	2022
239	CLAIX-2023 (GPU-Segment)	155	Direkt-Flüssigkühlung	Aachen – RWTH IT Center	2024
255	Otus (GPU-only)		Wasserkühlung	Paderborn – PC2	2025

1.3 Vorteile von Flüssigkeitskühlung

Flüssigkeitskühlung nutzt die wesentlich höhere Wärmekapazität von Wasser bzw. geeigneten andere flüssigen Kühlmedien gegenüber der Luft. Dadurch können zuverlässig sehr hohe Wärmemengen abgeführt werden. Flüssigkeitskühlung bietet insbesondere die folgenden Vorteile:

- **Hohe Kühlperformance:** Durch Lösungen wie Direct-to-Chip- oder Immersionslösungen werden Temperatur-Hotspots in IT-Systemen gezielt gekühlt. Die Temperaturgradienten sinken und die Zuverlässigkeit wird erhöht.

- ▶ **Höhere Integrations- und Leistungsdichten auf Server-, Rack- und Rechenzentrumsniveau:** Flüssigkeitskühlsysteme erlauben mehr Leistung pro Rack bei gleicher Grundfläche und damit eine bessere Flächennutzung.
- ▶ **Geringerer Energieaufwand für den Wärmetransport:** Flüssigkeiten transportieren Wärme effizienter als Luft. Für den Wärmetransport wird weniger elektrische Leistung benötigt. Luftseitige Widerstände entfallen und CPU/GPU-Lüfter sind nicht mehr erforderlich.
- ▶ **Geringere Geräuschpegel:** Durch die Möglichkeit auf Ventilatoren zu verzichten, wird der Geräuschpegel in Rechenzentren deutlich gesenkt.
- ▶ **Höhere Temperaturen im Kühlmedium bei gleicher Chipoberflächentemperatur:** Wärmere Kühlkreise erweitern Free-Cooling-Zeiten, erlauben den Betrieb über trockene Rückkühler und reduzieren Laufzeiten bzw. die Auslegung von Kältemaschinen. Damit wird die Kühlung des Rechenzentrums effizienter.
- ▶ **Einfachere und effizientere Abwärmenutzung:** Das höhere Temperaturniveau der abgeführten Wärme erleichtert die Nutzung für Gebäudeheizung, Prozesswärme oder die Einspeisung in lokale/urbane Wärmenetze – ein Plus für Dekarbonisierung und Wirtschaftlichkeit.

1.4 Aktuelle Herausforderungen beim Einsatz von Flüssigkeitskühlsystemen

Trotz der dargestellten Vorteile von Flüssigkeitskühlsystemen ist ihre Verbreitung bislang noch begrenzt und konzentriert sich im Wesentlichen auf Supercomputer im Forschungsbereich. In kommerziellen Rechenzentren und insbesondere auf Colocation-Flächen sind Flüssigkeitskühlsysteme bislang die Ausnahme. Dies ist insbesondere durch folgende Hemmfaktoren begründet:

- ▶ **Fehlende Standardisierung:** Uneinheitliche Schnittstellen (z. B. Quick-Disconnects, Verteiler, Formfaktoren) sowie heterogene Sicherheits- und Testanforderungen erschweren Planung, Beschaffung und Skalierung. Das erhöht wahrgenommene Risiken und verlängert Freigabeprozesse.
- ▶ **Begrenzte Austauschbarkeit/Kompatibilität zwischen Herstellern mindert Investitionssicherheit:** Bei Anwendern von Informationssystemen bestehen die Befürchtungen von Lock-in-Effekten, d. h. das mit der Wahl eines Systems die Festlegung auf einen Hersteller erfolgt, der später nur noch mit hohem Aufwand gewechselt werden kann. Die eingeschränkte Lieferantenauswahl und geringen Möglichkeiten zum Herstellwechsel belasten auch TCO- und Lifecycle-Betrachtungen.
- ▶ **Organisatorische und psychologische Barrieren:** Es existiert bei vielen IT-Anwendern noch immer eine „Angst vor Wasser im Rechenzentrum“. Sie befürchten Leckagen, hohen Wartungsaufwand und Herausforderungen in Haftungsfragen. Auch neue Betriebsprozesse (Monitoring, Dichtheitsprüfungen, Schulungen) werden als Hürde wahrgenommen.
- ▶ **Integrations- und Retrofit-Aufwand:** Zusätzliche Leitungsnetze, Verteilereinheiten und bauliche Eingriffe erhöhen die Investitionskosten und die Projektkomplexität. In gemischten Umgebungen (Luft + Flüssigkeit) können hohe Aufwände für den Betrieb

verschiedener Kühlsysteme notwendig sein. Es sind auch klare Schnittstellen zwischen IT- und Facility-Verantwortungen zu definieren.

Diese Hemmnisse werden dazu führen, dass sich die Marktdurchdringung von Flüssigkeitskühlung voraussichtlich gestaffelt erhöhen wird. In reinen KI- und HPC-Umgebungen werden schon heute oft Flüssigkeitskühlsysteme eingesetzt. Aufgrund der steigenden Leistungsdichten wird sich der Einsatz hier weiter beschleunigen. In der breiteren Enterprise- und Colocation-Landschaft ist erst mit einer verzögerten Marktdurchdringung zu rechnen. Neue Rechenzentren in Deutschland werden oft so geplant, dass ein hybrider Betrieb möglich ist. Das Umrüsten von bestehenden Rechenzentren ist eher die Ausnahme.

1.5 Flüssigkeitskühlung und Wasserverbrauch

Oft wird der Wasserverbrauch von Rechenzentren im Zusammenhang mit Flüssigkeitskühlung diskutiert. Hier liegt teilweise eine Begriffsverwechslung vor. Der Betrieb von Rechenzentren ist nicht zwingend mit einem Wasserverbrauch verbunden. Es gibt geschlossene Wasserkreisläufe in Rechenzentren - ähnlich wie beim Automotor oder bei Heizungsanlagen in Wohnhäusern. Dieses Wasser muss zwar gelegentlich nachgefüllt und ggf. auch einmal ausgetauscht werden, aber dadurch entsteht nur ein sehr geringer Wasserbedarf.

Insbesondere Systeme der Flüssigkeitskühlung sind geschlossene Kreisläufe. Anders als der Begriff "Wasserkühlung" vielleicht vermuten lässt, wird bei dieser Technologie daher fast kein Wasser verbraucht.

Der Wasserverbrauch von Rechenzentrum entsteht dadurch, dass Technologien wie Verdunstungskühlung eingesetzt werden, um Energie zu sparen. In diesem Fall bedeutet also ein "mehr" an Wasserverbrauch ein „weniger“ an Energieaufwand. Den numerisch größten Wasserverbrauch verursachen Rechenzentren indirekt durch ihren Stromverbrauch, da in thermischen Kraftwerken (Gas, Öl, Kernkraft) oft ein hoher Wasserbedarf besteht.

2 Übersicht der Technologien

2.1 Flüssigkeitskühlung per Kühlkörper (on-chip)

Bei On-Chip-Kühlung (Direct-Liquid-Cooling) wird Wasser (oder ein ungefährliches Spezial-Fluid) direkt an die Prozessoren bzw. andere zu kühlende Komponenten geführt. Über einen Kühlkörper (Abbildung 3) Wärmetauscher wird die Wärme an die Kühlflüssigkeit übertragen. Eine Pumpe hält den Kreislauf in Bewegung; die erwärmte Flüssigkeit geht zu einer Verteilereinheit mit einem weiteren Wärmetauscher. Dort wird die Wärme an den Rückkühler oder eine Abwärmenutzung übertragen und die Kühlflüssigkeit damit abgekühlt und wieder zum Server zurückgeführt. Sensoren überwachen Durchfluss und mögliche Lecks. Das Temperaturniveau in der Flüssigkeit kann bei on-Chip-Cooling sehr unterschiedlich sein. Für hochintegrierte Prozessoren wird teilweise ein Temperaturniveau vorgesehen, das um die 20°C liegt und damit nicht höher als bei klassisch luftgekühlten Systemen. Es sind aber auch On-Chip-Kühlungslösungen in Einsatz, bei denen das Temperaturniveau der abgeführten Wärme deutlich höher ist und 50°C oder sogar über 60°C erreicht.

Abbildung 3: Kühlkörper bei Flüssigkeitskühlung

Quelle: Cloud&Heat

Die Zahl der Server, die über Direct-Liquid-Cooling-Systeme verfügen, nimmt kontinuierlich zu. Cloud&Heat stellt auf seiner Webseite eine Marktübersicht über die verschiedenen Systeme zur Verfügung: <https://www.cloudandheat.com/produkte/hardware-angebot/liquid-cooled-server-suchmaschine/>

2.2 Immersionskühlung

Bei der Immersionskühlung (Eintauchkühlung) wird die IT-Hardware ganz oder teilweise in ein elektrisch nichtleitendes Fluid getaucht (Abbildung 4). Bei der Immersionskühlung geben alle eingetauchten Wärmequellen, also CPU und GPU, Spannungswandler (VRMs), Speicher und ggf. auch die Netzteile, ihre Wärme direkt an das Fluid ab. Über einen Platten- oder

Rohrbündelwärmetauscher wird die Energie anschließend auf einen sekundären Warmwasser-Kreis aus, der typischerweise mit Vorlauftemperaturen von 30–45 °C betrieben wird.

Abbildung 4: Immersion Cooling System

Quelle: [Submer](#) - Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0

Immersion Kühlung erfordert im Rechenzentrum eine Anpassung der Bauweise und der Betriebsprozesse. Es wird zwischen ein- und zweiphasigen Systemen unterschieden (Abbildung 5). Einphasige Systeme (Single-Phase, SPIC) halten das Fluid im gesamten Betriebsbereich flüssig und bewegen es mittels Pumpen. Zweiphasige Systeme (Two-Phase, 2PIC) lassen das Fluid gezielt an Hotspots sieden. Der entstehende Dampf kondensiert an Kühltanks. Damit werden sehr niedrige thermische Widerstände erreicht und die Leistungsfähigkeit erhöht. Dies geht jedoch mit höheren Anforderungen an Dichtheit, Fluidmanagement und Systemdesign einher.

Abbildung 5: Ein- und Zwei-Phasen-Tauchkühlung Funktionsprinzip

Quelle: Lubrizol (2019)

Zur Website: <https://dc2heat.de>

2.3 Rücktürkühler

Back-Door-Cooling (häufig auch Rear-Door Heat Exchanger, RDHx) ist ein Flüssigkeitskühlsystem, bei dem ein wassergekühlter Wärmetauscher anstelle der Schaltschrankrücktür montiert wird. Streng genommen handelt es sich hierbei nicht um ein reines Flüssigkeitskühlsystem, da die Wärme vom Server zur Schaltschranktür über das Medium Luft abgeführt wird. Die vom Server erzeugte Abluft strömt direkt durch den in die Racktür integrierten Lamellenwärmetauscher aus Kupfer oder Aluminium. Ein temperierter Wasser- bzw. Glykol-Kreislauf (z. B. mit 14–20 °C Vorlauf, abhängig vom Konzept) nimmt die Wärme auf und führt sie zur Rückkühlung oder Wärmeauskopplung. Ventile, Sensorik und gegebenenfalls integrierte EC-Lüfter regeln Vor- und Rücklauf Temperatur sowie den Durchfluss so, dass keine Kondensation auftritt und die Austrittstemperatur der Luft auf das gewünschte Niveau gebracht wird. RDHx gibt es als passive Variante, die ausschließlich den Serverluftstrom nutzt und sich für moderate Rack-Leistungen eignet, sowie als aktive Variante mit Türlüftern, die höhere Druckverluste kompensiert und Rack-Dichten oberhalb von 50 kW ermöglicht.

Abbildung 6: Rücktürkühler im Green IT Cube

Quelle: Commander-pirx in der Wikipedia auf Deutsch

2.4 Vergleich der Einsatzmöglichkeiten von Flüssigkeitskühlsystemen

Die vorgestellten Flüssigkeitskühlsysteme werden in unterschiedliche Umgebungen eingesetzt. Im Vergleich zu Rear-Door-Wärmetauschern führen On-Chip-Kühlung und Immersionskühlung die Kälte direkt an die Wärmequelle ab. Das erlaubt höhere Leistungsdichten und auch höhere Temperaturen für die Abwärmenutzung. Dafür ist der Einsatz von direkten Flüssigkeitskühlsystemen aber mit zusätzlicher Hardware (Kaltplatten, Schläuche, Kupplungen oder Immersionsbad) verbunden und der Service je Gerät wird aufwendiger. Rear-Door-Wärmetauscher sind vergleichsweise einfach in bestehende Rechenzentren nachzurüsten. Der Aufbau bzw. das Nachrüsten von Lösungen mit Immersion-Kühlung stellt einen sehr hohen Aufwand dar. Außerdem ist bei solchen Systemen die Wartung erschwert, da die IT-

Komponenten zunächst aus der Flüssigkeit genommen werden müssen. Bei On-Chip-Kühlung wird nicht die gesamte Elektronik flüssig gekühlt. Daher ist zusätzlich eine Luftkühlung vorzusehen und die Wärmeerfassungsrate ist geringer als bei Immersionskühlung (Abbildung 7).

Abbildung 7: Wärmeerfassungsrate von Servern mit direkter Flüssigkeitskühlung – Vergleich von verschiedenen Systemen mit On-Chip-Cooling zu Immersions-Cooling (theoretisch).

Quelle: Messdaten Cloud&Heat

Der US-amerikanische Verband für Klima- und Kühltechnik ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) hat Richtlinien mit verschiedenen Klassen für Flüssigkeitskühlung entwickelt (Tabelle 2). Diese Richtlinien beschreiben den typischen Aufbau der Infrastruktursysteme bei verschiedenen Eintrittstemperaturen der Kühlflüssigkeiten. Ab einer Eintrittstemperatur von 32°C ist eine Wärmeabgabe in ein Fern- oder Nahwärmesystem als typische Sekundäreinrichtung angesehen. Dieses Temperaturniveau kann mit On-Chip und Immersionskühlung erreicht werden, bei Rücktürkühlern wird in der Regel mit niedrigeren Temperaturen gearbeitet.

Tabelle 2: ASHRAE Thermal Guidelines für eintretendes Fluid

Klasse (Flüssigkeitskühlung)	Typischer Infrastrukturaufbau		Eintrittstemperatur in °C
	Primäreinrichtungen	Sekundäreinrichtungen	
W17	Kältemaschine/ Kühlturm	Wasserseitiger Economizer (Kühlturm)	17
W27			27
W32	Kühlturm	Kältemaschine oder Fern-/Nahwärmesystem	32
W40			40
W45	Kühlturm	Fern-/Nahwärmesystem	45
W+			45+

Quelle: ASHRAE (2021)

3 Praxis-Projekte Beispiele

3.1 Direkte Warmwasserkühlung

Eurotheum Frankfurt

Das Rechenzentrum im Eurotheum-Hochhaus (Frankfurt am Main) wird seit 2017 von Cloud&Heat betrieben. Ursprünglich 1999 gebaut (ehemaliges EZB-Rechenzentrum) wurde es von Cloud&Heat zu einem Tier 3+ Rechenzentrum mit Public Cloud Infrastruktur modernisiert. Als Kühltechnologie wird direkte Warmwasserkühlung (50 auf 60 °C) für GPUs und CPUs für ein Rechenzentrum auf 2 Etagen im Endausbau mit je 250 kW IT-Leistung/Abwärme eingesetzt. 90 % der Abwärme des Rechenzentrums können theoretisch genutzt werden. Die Kosteneinsparungen belaufen sich auf rund 95.000 € bei der Kühlung und 65.000 € bei den Heizkosten, was 557 Tonnen CO₂ pro Jahr entspricht. Die Betriebskosten können um bis zu 50 % gesenkt werden (siehe dazu auch Kapitel 4).

Abbildung 8: Rechenzentrum im Eurotheum

Quelle: Cloud&Heat

3.2 Immersionskühlung

3.2.1 Ein-Phasen-Immersionenkühlung

DUG McCloud Data Center - Houston TX

Im Jahr 2019 eröffnete DownUnder GeoSolutions (DUG) in Zusammenarbeit mit Skybox Data Centers seinen 15-MW-Supercomputer „Bubba“ in Houston, Texas (Data Centre Dynamics, 2023). Die Rechenelemente des DUG HPC werden durch vollständiges Eintauchen in eine dielektrische Flüssigkeit gekühlt, die speziell für den Betrieb bei erhöhten Temperaturen ausgewählt wurde. Die Chips sind vertikal in einer offenen Wanne untergebracht, wobei die Kühlkörper entfernt sind und die Chips in direktem Kontakt mit der Flüssigkeit stehen. Die

Flüssigkeit ist ungiftig, nicht brennbar, biologisch abbaubar, unpolar, hat eine niedrige Viskosität und leitet keinen Strom. Die Wärmetauscher sind zusammen mit der Computerausrüstung in den Tank eingetaucht, was bedeutet, dass keine dielektrische Flüssigkeit den Tank verlässt, und er verfügt über eine zentrale Stromversorgung.

3.2.2 Zwei-Phasen-Immersionenkühlung

Microsoft Public Cloud

Im Jahr 2021 setzte Microsoft in Zusammenarbeit mit dem taiwanesischen Serverhersteller Wiyynn für seine Public-Cloud-Workloads eine Zwei-Phasen-Tauchkühlungslösung ein (Data Centre Dynamics, 2023; Microsoft, 2021). Die Server werden in eine spezielle Flüssigkeit mit niedrigem Siedepunkt getaucht, wodurch die von den Prozessoren erzeugte Wärme effizient abgeführt wird. Der entstehende Dampf kondensiert am gekühlten Deckel des Tanks und fließt zurück, was einen geschlossenen Kühlkreislauf bildet. Dieses Verfahren ermöglicht es den Servern, kontinuierlich unter Volllast zu arbeiten, ohne Überhitzungsrisiken einzugehen. Microsoft ist damit der erste Cloud-Anbieter, der diese Technologie in einer Produktionsumgebung einsetzt. Die Entwürfe und die Erkenntnisse, die hinter diesem Projekt stehen, werden von Microsoft über das Open Compute Project mit der gesamten Branche geteilt, um das Ökosystem dieser Technologie auszubauen.

3.3 Rücktürkühler

Der „Green IT Cube“ auf dem GSI/FAIR-Campus gehört zu den leistungsfähigsten wissenschaftlichen Rechenzentren der Welt (GSI, 2021). In seinem werden Rücktüren mit passiven wassergekühlten Wärmetauschern, Server-Ventilatoren und Naß-Kühltürme eingesetzt (Engert, 2022). Dadurch entspricht der Energieaufwand für die Kühlung weniger als sieben Prozent der für das Rechnen aufgewendeten elektrischen Leistung. Bei herkömmlichen Rechenzentren mit Luftkühlung beträgt diese Relation 30 bis 100 Prozent. Das innovative Kühlsystem ermöglicht außerdem eine kompakte und damit platzsparende Bauweise.

4 Flüssigkeitskühlung und Abwärmenutzung Abschätzung der Einsparpotenziale

Die Einsparpotenziale durch Flüssigkeitskühlung und Abwärmenutzung können am Beispiel des Rechenzentrums von Cloud&Heat im Eurotheum (Frankfurt a. M.) gut veranschaulicht werden. Cloud&Heat hat für dieses Rechenzentrum ein White-Paper (Cloud&Heat, 2019) herausgegeben, in dem die Kosten und THG-Einsparungen abgeschätzt sind.

Das Eurotheum-Rechenzentrum ist das ehemalige EZB-Rechenzentrum und wurde im Jahr 2018 von Cloud&Heat auf Heißwasser-Direktkühlung mit Abwärmenutzung umgerüstet. Die Serverabwärme wird auf ca. 60 °C gebracht und zu rund 70 % in den Heizkreislauf des Gebäudes eingespeist (Büros, Hotel, Gastronomie).

Cloud&Heat berechnet für dieses Rechenzentrum in einer Modellrechnung (500 kW IT-Leistung bei 50 % Auslastung) folgenden Einsparpotenziale:

- ▶ **Onboard-Lüfter:** Durch Direktwasserkühlung können Lüfter ganz entfallen oder stark gedrosselt werden. Im Beispiel sinkt die Lüfterleistung um 26,25 kW bzw. 230 MWh/Jahr Strom.
- ▶ **Effizientere Kühlung:** Klassische Luftkühlung benötigt in Summe ca. 1.036 MWh/Jahr Hilfsstrom; die Cloud&Heat-Kühlung nur rund 320 MWh/Jahr. Damit werden 716 MWh/Jahr Stromeinsparung bei der Kühlung. Zusammen mit den Lüftern ergibt das 946 MWh/Jahr weniger Strom.
- ▶ **Abwärmenutzung:** Bei mitteleuropäischem Betrieb kann in etwa 2/3 des Jahres Heizwärme bereitgestellt werden. Die nutzbare Wärme im Modellfall ist 933 MWh/Jahr.
- ▶ Geht man von einem Strompreis von 0,20 €/kWh und einem Wärmepreis von 0,07 €/kWh aus, so ergeben sich **Kosteneinsparungen von 254.000 €/Jahr** (Kühlung und Lüftung: 189.000 €, vermiedener Wärmeeinkauf 65.000 T€).
- ▶ Das jährlichen **CO₂-Minderungspotenzial** errechnet Cloud&Heat unter Zugrundelegung des deutschen Strom- und Fernwärmemixes (Annahmen in dem Whitepaper: CO₂-Emissionen von 0,474 kg/kWh für den deutschen Strommix und 0,280 kg/kWh) mit rund 710 t CO₂ pro Jahr.

QUELLEN

- ASHRAE. (2021). *Equipment Thermal Guidelines for Data Processing Environments ASHRAE TC 9.9 Reference Card*. Abgerufen von <https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/bookstore/supplemental%20files/therm-gdlns-5th-r-e-refcard.pdf>
- BMWK (Hrsg.). (2025). *Stand und Entwicklung des Rechenzentrumsstandorts Deutschland. Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz*. Berlin: BMWK. Abgerufen von BMWK website: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Technologie/stand-und-entwicklung-des-rechenzentrumsstandorts-deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=10
- Cloud&Heat. (2019). *CO₂- und Kosteneinsparpotenziale durch das Cloud&Heat-Kühlsystem mit Abwärmennutzung in Rechenzentren*. Abgerufen von https://www.cloudandheat.com/wp-content/uploads/2023/03/2019-12-16_Whitepaper-Einsparpotenzial.pdf
- Data Centre Dynamics. (2023, März 21). Exploring current immersion cooling deployments. Abgerufen 17. Februar 2025, von <https://www.datacenterdynamics.com/en/analysis/exploring-current-immersion-cooling-deployments/>
- Engert, D. T. (2022). *GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH*. Abgerufen von https://www.transferwerkstatt.de/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/eb4e781b-b39f-11ee-a7cb-a0369fe1b6c9/current/document/Green_IT_Cube_%E2%80%93_erfolgreicher_Transfer_in_Kooperation_Engert.pdf
- GSI. (2021, September 29). Green IT Cube. Abgerufen 17. Februar 2025, von GSI website: https://www.gsi.de/forschungbeschleuniger/forschung_ein_ueberblick/green-it-cube?C=0
- Hintemann, R., Hinterholzer, S., & Progni, K. (2024). *Rechenzentren in Deutschland – Aktuelle Marktentwicklungen 2024*. Berlin: Bitkom e.V. Abgerufen von Bitkom e.V. website: <https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Studie-Rechenzentren-in-Deutschland>
- Lubrizol. (2019). Customized Immersion Cooling for Data Centers | Lubrizol. Abgerufen 17. Februar 2025, von <https://www.lubrizol.com/Thermal-Management/Immersion-Cooling/Compuzol-Immersion-Fluid-Solution/Why-Custom-Fluid-Formulation-Matters-for-Your-Immersion-Cooling-System>
- Microsoft. (2021). To cool datacenter servers, Microsoft turns to boiling liquid. Abgerufen 17. Februar 2025, von Source website: <https://news.microsoft.com/source/features/innovation/datacenter-liquid-cooling/>
- Shehabi, A., Smith, S., Hubbard, A., Newkirk, A., Lei, N., Siddik, M. A. B., ... Sartor, D. (2024). *2024 United States Data Center Energy Usage Report* (Nr. LBNL-2001637). Berkeley, CA: Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory. Abgerufen von Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory website: https://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/2024-12/us_data_center_energy_usage_report_lbnl-2001637_0.pdf
- VERTIV. (2022). Stromversorgung und Kühlung von KI und beschleunigtem Computing im Rechenzentrum. Abgerufen 17. Februar 2025, von <https://www.vertiv.com/de-emea/solutions/learn-about/liquid-cooling-options-for-data-centers/>